

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTR LARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19484768>

O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA INSTITUTLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

Karimjonov Muxammad Amin Axmadjon o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistratura talabasi email:

muhammadakhmad1311@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda islomiy moliya institutlarini shakllantirish zarurati, uning nazariy-metodologik asoslari hamda mavjud institutsional to‘siqlar chuqur tahlil qilinadi. Jahon moliya tizimidagi zamonaviy transformatsiyalar sharoitida islomiy moliyaning risklarni adolatli taqsimlash va real iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: islomiy moliya, islomiy bank tizimi, shariat nazorati, moliyaviy inklyuziya, institutsional o‘zgarishlar, sukuk instrumentlari.

Jahon moliya tizimida oxirgi o‘n yilliklarda yuz berayotgan chuqur o‘zgarishlar moliyaviy instrumentlar xilma-xilligining ortishi, barqaror moliyalashtirish konsepsiyalarining keng yoyilishi hamda etik va ijtimoiy mas’uliyatli investitsiyalarga talabning kuchayishi bilan izohlanadi. Aynan shu jarayonlar

ta'sirida Islom moliyasi global moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ushbu model shariat qoidalariga asoslanib, foiz (ribo), noaniqlik (g'arar) va spekulativ operatsiyalarni (maysir) cheklash orqali moliyalashtirishni real iqtisodiyot bilan bog'lashni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Hozirgi kunda Islom moliyasi aktivlari hajmi trillionlab AQSh dollariga yetib, Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyo hamda ayrim Yevropa davlatlarida muqobil moliyaviy tizim sifatida samarali faoliyat yuritmoqda.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda muhim institutsional va huquqiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Islom taraqqiyot banki hamda boshqa xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikning kengayishi, xalqaro darajadagi forum va konferensiyalarning o'tkazilishi, shuningdek, tegishli normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi Islom moliyasini rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Shunga qaramay, amaliyotda Islomiy moliya institutlarini tashkil etish va ularning barqaror faoliyatini yo'lga qo'yish jarayonida qator tizimli va institutsional muammolar saqlanib qolmoqda.

Mazkur islohotlarning mantiqiy davomi sifatida mamlakatda Islomiy moliyalashtirishni huquqiy jihatdan mustahkamlash borasida ham sezilarli qadamlar qo'yildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 1-noyabrdagi PQ-364-son qarori asosida Islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etish va rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy baza shakllantirildi hamda uni bosqichma-bosqich amaliyotga tatbiq etish mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.

Nazariy jihatdan Islom moliyasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab izchil rivojlana boshlagan bo'lib, uning asosida riskni taqsimlash, real aktivlarga tayangan moliyalashtirish va axloqiy tamoyillarga asoslangan iqtisodiy yondashuv yotadi. M. Umer Chapra Islom moliyasini nafaqat diniy qadriyatlarga asoslangan tizim, balki iqtisodiy adolatni ta'minlash va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga

qaratilgan muqobil moliyaviy model sifatida talqin etadi [1]. Uning ta’kidlashicha, qarzga asoslangan an’anaviy moliya tizimi moliyaviy inqirozlarni chuqurlashtirishi mumkin, Islom moliyasi esa real sektor bilan bevosita bog‘liqligi tufayli yanada barqaror iqtisodiy mexanizmni taklif etadi.

Zamir Iqbal va Abbas Mirakhor Islom moliyasini institutsional iqtisodiyot doirasida tahlil qilib, uning barqaror rivojlanishi avvalo puxta huquqiy asos, samarali shariat nazorati hamda kuchli prudensial tartibga solish tizimiga bog‘liqligini ilmiy jihatdan asoslab beradilar [2]. Ularning fikricha, Islom moliyasining muvaffaqiyatli rivoji uchun mavjud an’anaviy moliyaviy infratuzilmani moslashtirish hamda innovatsion moliyaviy yechimlarni shariat talablariga uyg‘un holda joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahmud El-Gamal esa Islom moliyasini tanqidiy nuqtayi nazardan tahlil qilib, amaliyotda ayrim moliyaviy instrumentlar aslida an’anaviy mahsulotlarning shakliy o‘zgarishidan iborat bo‘lib qolayotganini ta’kidlaydi [3]. Shu bois u Islom moliyasining mazmunan asl mohiyatini saqlab qolish uchun shaffoflikni oshirish va haqiqiy riskni taqsimlash mexanizmlarini yanada kuchaytirish zarurligini ilgari suradi.

Rodney Vilson o‘z tadqiqotlarida Islom banklarining jahon moliya tizimidagi rolini yoritib, ayniqsa Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida moliyaviy vositachilikni rivojlantirish hamda investitsion faollikni rag‘batlantirishdagi ahamiyatini asoslab beradi [4].

1-jadval. O‘zbekistonda islomiy moliya tashkilotlarini tashkil etish muammolari va ularning yechimlari

Asosiy muammo yo‘nalishi	Muammoning mazmuni va iqtisodiy ta’siri	Tavsiya etilayotgan institutsional va amaliy yechimlar
Normativ-huquqiy va tartibga solish bazasi yetarli emasligi	Islomiy moliyalashtirish instrumentlari (murabaha, mudaraba, musharaka, sukuk va boshqalar) bo‘yicha alohida qonunchilik va prudensial me‘yorlarning to‘liq ishlab chiqilmaganligi huquqiy noaniqlikni yuzaga	Islom moliyasi bo‘yicha alohida qonun qabul qilish; Markaziy bank huzurida markazlashtirilgan Shariat kengashini tashkil etish; AAOIFI va IFSB standartlarini milliy me‘yoriy

	keltiradi. Shariat kengashlari instituti va ularning qarorlarini majburiy kuchga ega qilish mexanizmlarining aniq belgilanmaganligi investorlar ishonchini pasaytiradi hamda moliyaviy vositachilik samaradorligini cheklaydi.	hujjatlarga integratsiya qilish; soliqqa tortish va buxgalteriya hisobini Islom moliyasi instrumentlariga moslashtirish.
Moliyaviy infratuzilma va risk-menejment tizimining moslashmaganligi	An'anaviy bank tizimi foizga asoslangan moliyaviy modelga moslashgan bo'lib, Islom moliyasiga xos risk-taqsimlash mexanizmlarini to'liq qo'llash imkonini bermaydi. Likvidlikni boshqarish instrumentlari va Islomiy pul bozori vositalarining cheklanganligi banklar barqarorligiga xavf tug'diradi.	Islomiy likvidlik boshqaruvi instrumentlarini (sukuk, wakala depozitlari) joriy etish; Islomiy banklar uchun alohida prudensial talablar ishlab chiqish; Markaziy bank tomonidan shariatga mos refinanslash mexanizmlarini yaratish; maxsus Islomiy sug'urta (takaful) institutlarini shakllantirish.
Kadrlar salohiyati va ilmiy-metodologik bazaning cheklanganligi	Islom moliyasi bo'yicha malakali mutaxassislar, shariat maslahatchilari va auditorlarning yetishmasligi amaliy jarayonlarda xatoliklar va noto'g'ri mahsulot dizayniga olib kelishi mumkin. Oliy ta'lim tizimida mazkur yo'nalish yetarli darajada rivojlanmagan.	Oliy ta'lim muassasalarida Islom moliyasi bo'yicha magistratura va doktorantura dasturlarini joriy etish; xalqaro sertifikatlash dasturlari (CIBAFI, AAOIFI) bilan hamkorlikni kengaytirish; bank xodimlari uchun qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish; ilmiy-tadqiqot markazlarini yaratish.

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

O'zbekistonda Islomiy moliya institutlarini shakllantirish moliya tizimini diversifikatsiya qilish, moliyaviy inklyuziya darajasini oshirish hamda real sektorni qo'llab-quvvatlashning muhim strategik yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, ushbu tizimning samarali joriy etilishi, avvalo, mustahkam normativ-huquqiy asosni yaratish, prudensial tartibga solish mexanizmlarini moslashtirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va aholining moliyaviy savodxonligini oshirish kabi kompleks omillarga chambarchas bog'liqdir.

Shu nuqtayi nazardan, markazlashgan shariat maslahat kengashini tashkil etish, xalqaro standartlar (AAOIFI, IFSB)ni milliy amaliyotga integratsiya qilish hamda Islom taraqqiyot banki bilan hamkorlikni kengaytirish milliy Islom moliyasi modelining institutsional barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tizimli va kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladigan islohotlar natijasida O'zbekistonda Islom moliyasi sektorining izchil rivojlanishi va umumiy iqtisodiy barqarorlikning mustahkamlanishiga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Chapra M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. – Leicester: The Islamic Foundation, 2000. – 373 p.
2. Iqbal Z., Mirakhor A. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. – Singapore: John Wiley & Sons, 2011. – 528 p.
3. El-Gamal M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 219 p.
4. Wilson R. Overview of the Islamic financial system // *Islamic Financial Markets*. – London: Routledge, 2004. – P. 3–18.
5. Hassan M. K., Aliyu S. A contemporary survey of Islamic banking literature // *Journal of Financial Stability*. – 2018. – Vol. 34. – P. 12–43.